

**O‘ZBEK ESTRADA SAN’ATINING ZAMONAVIYLIKKA YO‘L OCHGAN
GURUHI*****Eleonora Mavlenova****Yunus Rajabiy nomidagi**O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti**San’atshunoslik (Musiqashunoslik) yo‘nalishi**1-bosqich talabasi**Ilmiy rahbar: Xumoyun Xaydarov**Yunus Rajabiy nomidagi**O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti**katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning mashhur estrada guruhlaridan biri bo‘lgan “Yalla” guruhi faoliyati, ijodiy yo‘li va milliy musiqa san’atiga qo‘shgan hissasi to‘g‘risida so‘z yuritilgan. Guruhning tashkil topish tarixi, a‘zolari, repertuaridagi mashhur qo‘shiqlar va ularning xalq orasida qanday qabul qilingani haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, maqolada muallifning shaxsiy fikrlari asosida “Yalla” guruhining o‘zbek musiqasidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Yalla, guruh, intervyu, milliy estrada, san’at, qo‘shiq, bastakor, solist, repertuar.

Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность, творческий путь и вклад в национальное музыкальное искусство группы «Ялла», одного из самых популярных эстрадных коллективов Узбекистана. Предоставляется информация об истории группы, ее участниках, популярных песнях в ее репертуаре и о том, как они были приняты публикой. В статье также анализируется роль и значение группы «Ялла» в узбекской музыке, основанное на личном мнении автора.

Ключевые слова: Ялла, группа, интервью, национальная эстрада, искусство, песня, композитор, солист, репертуар.

Abstract: This article discusses the activities, creative path and contribution to the national musical art of the "Yalla" group, one of the famous pop groups of Uzbekistan. Information is provided about the history of the group's formation, its members, popular songs in its repertoire and how they were received by the people. The article also analyzes the role and significance of the "Yalla" group in Uzbek music based on the author's personal opinions.

Keywords: Yalla, group, interview, national pop, art, song, composer, soloist, repertoire.

*Ohanglarimda o'tmish sadosi bor,
Dutor chulg'agan yurak tovushini.
Estrada ichra bir xalq nidosi bor -
"Yalla" kuylagan o'zbek jonini.*

Evril Turon

San'at har bir inson qalbiga bevosita yo'l topadigan sehrli kuchdir. Ayniqsa, bu san'at milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va ruhiyatimiz bilan uyg'un bo'lsa, uning ta'siri yanada kuchli bo'ladi. Men uchun bunday san'at timsoli — bu "Yalla" guruhidir. Ularning qo'shiqlari orqali men nafaqat musiqadan bahra olaman, balki o'zligimni, milliylikimni, vatanga bo'lgan muhabbatimni yanada teranroq anglayman.

O'zbekistonda Yevropa uslubidagi estrada san'atining turli xillari XX asrning 40-yillaridan boshlab amaliyotga kirib keldi. Bu, asosan Moskva va Leningrad shaharlarida bunyodga kelgan estrada orkestrlariga taqlid qilgan holda, rusiyzabon san'atkorlarning tashabbusi bilan respublikamizning yirik korxonolari madaniyat saroylarida paydo bo'ldi. estrada san'ati O'zbekistonda 1950-yillardan boshlab rivojlandi. Uning birinchi asoschilari Botir Zokirov va Emmark Salixovlardir.

Mualliflik qo'shiqlari bobida yetuk asarlardan biri Botir Zokirov ijrosidagi Mutal Burxonovning "Maftun bo'ldim" asari bo'ldi. Uning o'sha yillarda ijro qilgan "Go'zal qiz", "Arab tangosi", "Muhabbat", "Jayron" kabi turli millat qo'shiqlari bugungi kun uchun ham namunaviy bo'lib turgan yangicha ohang tizimi milliy estrada qo'shiqchiligidagi noyob topilmalardandir. O'zbek Estrada musiqasi shakllanishi jarayonida an'anaviy xalq musiqa namunalari muhim zamin bo'lgan. Bunda, asosan, ularning raqsboqli, yengil ohang usullarida ijro etilgani qo'l kelgan. O'zbek estrada san'atining durdona jamoalaridan biri bo'lgan "**Yalla guruhi**" O'zbekiston musiqa madaniyatida chuqur iz qoldirgan san'atkorlar jamoasidan biridir. Bu guruh 1970-yillarda Toshkent davlat konservatoriyasi qoshida tashkil topgan bo'lib, o'zining betakror san'ati bilan xalqimizning qalbidan joy egallagan. 1976-yili guruh o'z safiga Farrux Zokirovni qabul qildi. O'sha yillari "Yalla"ning eng gullagan, shu bilan birga, biroz ijoddan chekingan kezlari edi. Farrux Zokirov nafaqat guruh a'zosi bo'ldi, balki uning faollaridan biriga aylandi.

XX asrning 70-yillari mashhur "Beatles" guruhi dunyo yoshlarining es-hushini o'g'irlagan edi. So'zlarini tushunmasa ham guruh qo'shiqlarini yod olgan va jo'r bo'lib xirgoyi qiladigan avlod shakllandi. Shunday pallada tashkil topgan "Yalla" ansambli milliylikka yo'g'rilgan ijodi, xalqona ohanglari bilan avval o'zbek yoshlari, so'ng uzoq-yaqindagi musiqa ixlosmandlari dilini zabt eta oldi.

Yalla guruhining rahbari taniqli bastakor va qo‘shiqchi Farruh Zokirovdir. Guruh nomi qadimgi arabcha “Yalla” so‘zidan olingan bo‘lib, “tezroq!”, “oldinga!” degan ma‘noni bildiradi. Yalla guruhining ilk tarkibida O‘zbekistonning eng iste‘dodli musiqachilari jam bo‘lib, ular turli musiqa asboblarida ijro etish orqali o‘zbek milliy musiqasiga zamonaviy nafas olib kirishdi. Guruhning musiqiy repertuarida o‘zbek folklori, estrada, sharqona ohanglar va hatto g‘arbona elementlar ham mujassamedir.

70-yillar oxirida “Yalla” tarkibi to‘liq yangilandi, faqat Farruh Zokirov badiiy rahbar sifatida qoldi. Guruhga o‘sha damlarda Abbas Aliyev, Alisher To‘laganov, Javlon To‘xtayev kelib qo‘shildi. Guruh yana jonlandi, yangidan yangi qo‘shiqlar yozilib, konsert ustiga konsert tashkil qilina boshladi. “Uchquduq” ham uzoq yillar muxlislar qalbidan joy olgan qo‘shiq qaaylandi. Nafaqat “Uchquduq”, balki O‘zbekistonning boshqa shaharlariga atab aytilgan qo‘shiqlar ham “Yalla”ni butun mamlakatga tanitdi. Guruhning “Shahrisabz”, “Samarqandning moviy gumbazlari”, “Toshkentim – onam”, “Dor o‘ynang” kabi qo‘shiqlari ko‘tarinkiligi, yorqinligi va samimiyliги bilan ajralib turadi. – Biz dunyoning turli mamlakatlari shaharlari chiroyini ta‘riflashga, ko‘rku tarovatidan hayratlanishga o‘rganib qolganmiz, – degan edi intervyularining birida Farrux Zokirov. “Yalla”ning ijodida menga eng ko‘p yoqadigan jihat — bu ularning o‘ziga xosligi. Har bir qo‘shiqda milliy kuylarning zamonaviy estrada bilan uyg‘unlashuvi, so‘zlarining mazmunan chuqurligi va musiqaning ta‘sirchanligi yaqqol seziladi. Masalan, “Chayxana” qo‘shig‘i oddiy halqona mavzuni olgan bo‘lsa-da, unda madaniyat, samimiyat, insoniylik bor.

“Yalla” guruhi tashkil etilgan davridan boshlab Markaziy Osiyo musiqasini xorijiy tomoshabinlarga tanitgan guruhlardan biri edi. Guruh a‘zolari Germaniya, AQSh, Hindiston, Fransiya kabi yirik davlatlarda gastrol safarlarida bo‘lib, ijro dasturidagi ayrim qo‘shiqlarini xorijiy tillarga ham tarjima qilinib ijro etishgan. Konsertlarida o‘zbek musiqasining boy va betakror jihatlarini dunyoga musiqa maydonida tarannum etilishiga erishishgan. Guruh muvofaqqiyatlarida solist farrux Zokirovning o‘rni beqiyosdir. U nafaqat xonanda, balki bastakor, sahnalashtiruvchi va musiqiy rejissyor sifatida ham katta rol o‘ynagan. Ko‘plab e‘tiroflar orasida Farruh Zokirovga soha mutaxassislaridan tonidan -guruhning yuragi, ruhiy ilhomi va ovozi deya ta‘rif ham berilgan. U O‘zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo‘lib, ko‘plab faxriy mukofotlar bilan taqdirlandi. Unga ko‘ra, “Yalla” ansamblining badiiy rahbari, ustoz san‘atkor Farrux Zokirov “El-yurt hurmati” ordeni bilan, mazkur ansambl sozandalari Abbas Aliyev, Javlon To‘xtayev, Timur Xalikov, ansambl direktori Igor Xalikov “Do‘stlik” ordeni bilan mukofotlandi. O‘zbekistonlik taniqli xonanda, “Yalla” guruhi yakkaxoni Farrux Zokirov “Sputnik” agentligiga bergan intervyusida o‘z guruhining

muvaffaqiyatlari haqida quyidagicha fikrlarni bayon etadi. Avvalambor F.Zokirov 2015 yilda jamoa 45 yilligini nishonlaganini eslab - “Ansamblimizning yubiley yili yakuniga yetmoqda. Boshida biz hazillashardik, Guinness rekordlar kitobiga talabnoma yuborsakmikan, deb. Keyinchalik esa jahon musiqa madaniyatini o‘rganib, shunga amin bo‘ldikki, darhaqiqat, bu qadar uzoq muddat faoliyat yuritgan boshqa biror muqobil kollektiv yo‘q ekan. Ayrim guruhlar tarqalgan, so‘ng yana to‘plangan. Biz hatto mashhur “Pesnyar”lardan ham o‘tib ketdik”¹. Darhaqiqat gurux faoliyati nafaqat respublikamiz miqyosida balki jahon darajasidagi olamshumul voqeilik hisoblanadi. Shu o‘rinda F.Zolirov o‘zining mehnat faoliyatiga to‘xalar ewkan, u doimo guruh ichida qolganligini quyidagicha ta’riflaydi: - “Men vazirlikda ishladim, madaniyat vaziriga o‘rinbosar, keyin vazir bo‘ldim, lekin mehnat daftarcham “Yalla”da qolaverdi”. Botir Zokirovning ajabtovur ijrosi, “Yalla” guruhi hamda boshqa retro namunalardan ko‘rishimiz mumkinki, estradaning dastlabki va hozirgi ko‘rinishlari kuylarning bastalanishi, ijro talaffuzi va tezligida anchagina farqlarga ega. Shunday bo‘lsa-da, makon va zamon bilan hamnafas ravishda ushbu yo‘nalishning rivojlanishi kishilarning intellektual yuksalishiga ham ohang bo‘lib bormoqda. “Yalla” guruhi — bu o‘zbek estradasining tarixidir. Ular nafaqat musiqa yaratdi, balki butun boshli san’at maktabini shakllantirdi. Hozirgi vaqtda “Yalla” musiqa jamoasi sifatida mavjud, ammo uning ommaviy konsertlarda chiqishlari juda kam uchraydi. Farruh Zokirov hozirda ansamblning solisti va ijodiy rahbari bo‘lib qolmoqda.

“Yalla” guruhi o‘zbek kinosida va televideniyasida nafaqat ijrochilik bilan, balki o‘ziga xos uslubda xalq bilan muloqot qilishi bilan ham muhim o‘rin egallagan. Ularning ishtirokidagi filmlar va hujjatli chiqishlar o‘zbek san’ati va madaniyatining oltin sahifalaridandir. Quyida “Yalla” guruhi chiqqan ba’zi mashhur kinolar va musiqiy filmlar ro‘yxati keltirilgan:

“Yor-yor” (1977) **Rejissyor:** Ali Hamroyev

“**Toshkent - non shahri**” (1979) **Rejissyor:** Shuhrat Abbasov

Yalla guruhi ko‘plab xalq qo‘shiqlarini yangi aranjirovkada, zamonaviy estrada janrida qayta ishlab ijro etgan. “Qizil olma”, “Bahor keldi yana”.

Yalla guruhining eng katta yutuqlaridan biri – **milliy ruhni yo‘qotmasdan**, uni **zamonaviy estrada uslubi** bilan uyg‘unlashtirishga erishganidir. Ularni turli tillarda kuylab, xalqona ruhni xorijiy auditoriyaga ham yetkazgan. Masalan: “Choyxona” - o‘zbekona hazil va halqona tasvirlar asosida ishlangan, “O‘zbekiston”- milliy g‘urur qo‘shig‘i, lekin zamonaviy pop-estrada yo‘nalishida kuylangan.

¹ <https://kun.uz/news/search?q=yalla+guruxi>.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, “Yalla” guruxi o‘zining betakror uslubi, milliy ohanglarga sadoqati va zamonaviylik bilan uyg‘unlashgan ijodi orqali musiqasevarlar qalbida mustahkam o‘rin egallagan. “Yalla” nafaqat o‘z davrining afsonasi, balki hozirgi avlod uchun ham ilhom manbai bo‘la oladigan san’at maktabidir. Ularning merosi, tarixi va qo‘shiqlari hali ko‘p yillar davomida xalqimiz qalbida yashaydi. Ular musiqa orqali o‘zbek madaniyatini nafaqat asradi, balki uni dunyoga tanitdi. Shu sababli ham guruh a‘zolari hukumatimiz tomonidan ham turli mukofotlarga loyiq ko‘rildi. Maqolada biz, guruh ijodining kichik bir qismigagina to‘xtaldik. Aslida esa guruh faoliyati katta tadqiqotni talab qiladigan mavzu hisoblanadi. Bu esa musiqashunoslikning muhim va dolzarb mavzularida biri sifatida o‘ganilishi zaruratini paydo qiladi. Chunki “Yalla” guruhi — bu o‘zbek musiqasining fahri, milliy estrada san’atining yorqin namunasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Artikbayeva D. “O‘zbek musiqiy estradasi” tadqiqodlari xususida.
2. Komilov N. O‘zbek musiqa merosi. T., 2000.
3. UNESCO Culture Sector Reports. Traditional music of Central Asia. Paris: UNESCO Publishing, 2012.
4. You Tube intervyulari va konsert yozuvlari – “Yalla guruhi”, Farruh Zokirov va guruh a‘zolari bilan intervyular, arxiv konsertlar va xalqaro chiqishlar.
5. Yalla guruhi faoliyatiga bag‘ishlangan ochiq darslar to‘plami. T., 2019.